

ЕРМАКОВА Наталья Александровна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (С.-Петербург, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: nyermakova@yandex.ru*

ЛИМОНИНА Инна Геннадьевна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (С.-Петербург, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: limonina-inna@mail.ru*

ОПЫТ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

Статья посвящена политике властей КНР по развитию сельского туризма. В настоящее время сельский туризм, по мнению властей КНР, является дополнительной возможностью для развития сельских территорий и повышения благосостояния сельских жителей, кроме того, это – способ увеличить потребление внутри страны. В ходе исследования были определены основные этапы развития сельского туризма в КНР, рассмотрены как значение туризма в целом для экономики страны, так и отдельно сельского туризма. Изучены региональные различия развития сельского туризма в Китае, которые отражены в авторской карте-схеме индексов сельского туризма в провинциях КНР. Проведён анализ статей китайских авторов, на основании которого определены характерные черты сельского туризма КНР, модели сельского туризма, основанные на различных формах участия и взаимодействия сельхозпроизводителей, их объединений и органов власти, проанализированы уникальные популярные формы сельского туризма Китая «Нонг цзя ле» («Счастливый фермерский дом»), рассмотрен опыт создания тематических «очаровательных городков» и «очаровательных деревень», позволяющий решить проблемы занятости на сельских территориях. Приведены современные модели возрождения сельских районов КНР через развитие разных форматов (типов) сельского туризма, таких как загородный отель, культурно-творческий тип, пасторальный стиль досуга, оздоровительно-спортивный тип. На основании документов, разработанных различными министерствами и ведомствами Китая, выявлены наиболее важные направления реализации национальной и региональной политики по развитию сельского туризма, а также роль туризма в возрождении сельских районов. В заключении рассмотрена возможность использования подобного опыта КНР для РФ.

Ключевые слова: *сельские районы, туризм, сельский туризм, виды сельского туризма, политика по развитию сельского туризма, Китайская Народная Республика*

Для цитирования: Ермакова Н.А., Лимонина И.Г. Опыт Китайской Народной Республики в реализации политики сельского туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 69–82. DOI: 10.5281/zenodo.12605161.

Дата поступления в редакцию: 4 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

Natalya A. ERMAKOVA

*St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: nyermakova@yandex.ru*

Inna G. LIMONINA

*St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: limonina-inna@mail.ru*

EXPERIENCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN IMPLEMENTING POLICY OF RURAL TOURISM

Abstract. *The article is devoted to the policy of the Chinese authorities on the rural tourism development. Currently, rural tourism, according to the Chinese authorities, is an additional opportunity for developing rural areas and improving the well-being of rural residents, in addition, it is a way to increase consumption within the country. During the study, the main stages of the rural tourism development in China were identified, and both the importance of tourism in general for the country's economy and rural tourism separately were considered. Regional differences in the development of rural tourism in China have been studied, which are reflected in the author's map diagram of rural tourism indices in the provinces of the PRC. Based on analysis of articles by Chinese authors the article determines characteristic features of rural tourism in China and models based on various forms of participation and interaction of agricultural producers, their associations and authorities. The authors consider unique popular forms of rural tourism in China "Nong Jia Le" ("Happy farmhouse"), the experience of creating thematic "charming towns" and "charming villages", allowing to solve employment problems in rural areas. Modern models for the revival of rural areas of the PRC are presented through the development of different rural tourism formats, such as a country hotel, a cultural and creative type, a pastoral leisure style, and a health and sports type. Based on documents created by various ministries and departments of China, the main directions for implementing national and regional policies for the development of rural tourism, as well as the role of tourism in the revival of rural areas, have been identified. At the end of the article, the possibility of using similar experience of the PRC for the Russian Federation is considered.*

Keywords: *rural areas, tourism, rural tourism, types of rural tourism, policy for the development of rural tourism, People's Republic of China*

Citation: Ermakova, N. A., & Limonina, I. G. (2024). Experience of the People's Republic of China in implementing policy of rural tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 69–82. doi: 10.5281/zenodo.12605161. (In Russ.).

Article History

Received 4 March 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Сельский туризм заслужил репутацию одного из самых перспективных и активно развивающихся видов туризма в различных регионах и странах мира.

Дестинации сельского туризма изучаются с момента возникновения его современных форм, которые, как принято считать, родились во Франции в Эльзасе в 1950-е гг. В сельском туризме исследователи видят перспективное направление [10, 11] и инструмент развития [13, 14], рассматривают его в качестве варианта диверсификации экономической деятельности [4, 5, 6], говорят о нём как о факторе сохранения малых поселений и решении проблем занятости [1, 11], а также как о способе устойчивого развития сельских территорий [2, 9]. Много работ посвящено раскрытию возможностей сельского туризма как драйвера региональной экономики [3, 8, 13]. Есть авторы, которые рассматривают сельский туризм в качестве фактора развития сельского хозяйства [7, 14].

Мнение российских учёных во многом совпадает со взглядами ведущих зарубежных специалистов, результаты опросов¹ которых показали, что сельский туризм способствует и устойчивому развитию регионов и самих сельских территорий. Особенно важно то, что сельский туризм может оказывать положительное воздействие при помощи механизма распределения выгоды по всей цепочке создания стоимости в сфере туризма. Среди выгод, получаемых от развития сельского туризма, - возможность создания рабочих мест в сельской местности, улучшения условий жизни сельского населения, борьба с депопуляцией, а также защита от разрушения ресурсов природного и культурного наследия. Однако распространение сельского туризма сопряжено с определёнными трудностями. Наиболее явной проблемой для развития туризма в сельских районах можно назвать недостаточное развитие инфраструктуры, за ней следует депопуляция в сельской местности, часто

связанная с миграцией в городские районы. Отсутствие возможности обучения работников необходимым навыкам для работы в сфере туризма, невозможность выплачивать достойную заработную плату квалифицированному персоналу обуславливают неравенство доходов и сезонную нестабильность рабочей силы. Обращалось внимание на недостатки государственной политики в сфере сельского туризма, проблемы с доступом к финансовым ресурсам, отсутствие стандартов для сельского туризма, неразвитость ГЧП и др.¹

По пути активного развития сельского туризма на сегодняшний день начал двигаться Китай, который достиг существенных успехов в этом направлении. Данный факт нашёл отражение в трудах китайских учёных.

Анализ работ китайских авторов, посвящённых сельскому туризму, позволил выделить следующие основные черты сельского туризма в КНР: этот вид туризма осуществляется в сельской местности; он связан с природой, деревней, деревенским бытом, которые в данном случае рассматриваются как объекты «притяжения» туристов. Сельское хозяйство, включая сельскохозяйственный ландшафт, сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственную продукцию, крестьянский стиль жизни и т.п., интересуют китайских туристов. Часто это – своеобразное возвращение к «корням». [16] Основным ресурсом сельского туризма определён как «ландшафт». В целом, сельский туризм должен принимать «устойчивые» формы и способствовать развитию сельских районов. К сельскому туризму, как и многие западноевропейские и российские авторы, китайские специалисты относят агротуризм, путешествия по сельским районам, сельский экотуризм, сельский досуговый туризм, сельский этнический и связанный с местными традициями туризм, фермерский туризм и т.п. [20].

Китайские специалисты выделяют так же модели сельского туризма, основанные на

¹ WTO (2023). Tourism and Rural Development: A Policy Perspective. Madrid: UNWTO. doi: 10.18111/9789284424306.

различных формах участия и взаимодействия сельхозпроизводителей, их объединений и органов власти: «малый бизнес, управляемый домашним хозяйством»; «индивидуальная ферма»; «семья фермера и семья фермера»; «корпорация и фермеры»; «корпорация, сообщество и фермеры»; «правительство, корпорация плюс фермер» [17].

Активно китайскими учёными рассматриваются развитие такой популярной формы сельского туризма как «Нонг цзя ле» («Счастливый фермерский дом»). В концепции «Нонг цзя ле» заложена система потребления свежайших экологически чистых фермерских продуктов, знакомство с укладом жизни фермера, физический труд, участие в мероприятиях, организованных в фермерском хозяйстве, покупка произведённых на ферме продуктов. Авторами выделяются новые тенденции в развитии «Нонг цзя ле» – диверсификация их работы. Она выражается в переориентации их на виды деятельности, напрямую не связанные с сельским хозяйством: изготовление сувениров, организацию различных досуговых мероприятий, например, таких как обучение приготовлению традиционных блюд местной кухни, этнотуризм или предоставление услуг рафтинга или туристской рыбалки. Так в рамках системы «Нонг цзя ле» в прибрежных районах КНР появились «Ю цзя ле» («Дом счастливых рыбаков»). [19]

Считается, что сельский туризм в Китайской народной республике (КНР) появился в конце 1980-х гг., а первым мероприятием, которое можно отнести к категории «сельский туризм» стал фестиваль личи, проходивший в 1988 г. с 28.06 по 08.07 в Шэньчжэне [14]. До нач. 2000-х гг. сельский туризм был распространён на территориях с красивыми пейзажами и удобными для туристов транспорт-

ными путями, а основным занятием туристов был сбор сельскохозяйственной продукции [18].

Новый импульс к развитию сельский туризм получил после введения в КНР пятидневной рабочей недели, предоставления ежегодных отпусков и дополнительных выходных дней во время праздников. [13]

Власти КНР с конца 1990-х гг. рассматривают туризм как драйвер экономического роста. С развитием сельского туризма связаны надежды на возрождение сельских районов страны, жизнь в которых всегда была беднее и тяжелее, чем в городах. Показательной является массовая миграция сельских жителей в города в 1980–1990-е гг., оцениваемая в 260 млн чел.²

С 2015 г. сельский туризм стал рассматриваться представителями властей Китая как способ борьбы с бедностью в сельских районах.

Сельский туризм является неотъемлемой составной частью туристской отрасли КНР. В 2022 г. общий вклад индустрии путешествий и туризма составил около 3,3% ВВП КНР, что составляет почти 4 трлн юаней или примерно 580 млрд USD³. В 2021 г. в Рейтинге стран по индексу «Конкурентоспособность индустрии туризма и путешествий» КНР занимала 12-е место, согласно отчёту «Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future»⁴.

Провинции КНР различаются как по масштабам организации туристской деятельности, так и по привлекательности для туристов, что сказывается на доходах от туризма. Наиболее успешным 2022 г. был для провинций Гуандун, Чжэцзян и Фуцзянь, закончивших год с операционной прибылью от туристского бизнеса в размере 410118,31, 68689,10 и 53599,95 тыс. юаней соответственно³ (рис. 1). Остальные

² Siyang Ding and Noah Gilligan. Can Tourism Save China's Small Villages? // The Diplomat. <https://thediplomat.com/2023/08/can-tourism-save-chinas-small-villages/>

³ China: travel and tourism industry GDP share 2014-2023 // Statista. <https://statista.com/statistics/249794/contribution-of-chinas-travel-and-tourism-industry-to-gdp/>

⁴ Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future // World Economic Forum. <https://weforum.org/publications/travel-and-tourism-development-index-2021/>

регионы показали убыток, что во многом связано с пандемией COVID-19.

Рис. 1 – Операционный доход от туристского бизнеса в провинциях КНР⁵

В КНР доминирует внутренний туризм. В 2022 г. операционный доход национального туристского агентства от внутреннего туризма составил 87441 млрд юаней, это – почти весь общий операционный доход туристского бизнеса национального туристского агентства (98,5%). По состоянию на 31.12.2022 общее количество туристских агентств в стране составляло 45162 ед., что на 6,43% больше, чем было в 2021 г., причём отмечен рост числа агентств во всех регионах страны, кроме Тибета. В туристских агентствах КНР работают 243227 сотрудников. Общее количество человек, совершивших туристские поездки по стране, достигло 48116993⁵.

Среди всех направлений внутреннего туризма власти КНР особенно заинтересованы в развитии сельского туризма, рассматривая его

как способ решения проблем сельских жителей (табл. 1). Работа по развитию сельского хозяйства и сельских районов занимает важное место в повестке руководства КНР. Этим темам, начиная с 2004 г., посвящается ежегодный «Центральный документ №1», как традиционно называют первое политическое заявление, опубликованное центральными властями в текущем году, в котором излагаются политические приоритеты.

Стимулирование развития сельского туризма привело к росту посещаемости сельских районов. Так, в 2021 г. сельские районы Китая посетили 867 млн чел., что означает, что число туристов выросло на 55,5% за год⁶. Выручка выросла на 48% и составила 551 млрд USD².

Китайскими специалистами был рассчитан индекс развития сельского туризма. Он демонстрирует неравномерность развития этого направления в регионах КНР (рис. 2).

Рис. 2 – Индекс развития сельского туризма в провинциях КНР⁷

⁵ Отчёт о Статистическом обследовании Национального туристического Агентства за 2022 год (文化和旅游部数据服务栏目). URL: <https://sjfw.mct.gov.cn/site/dataservice/details?id=28478>

⁶ Agencies support demand for countryside tourism Travel - Chinadaily.com.cn URL: <https://chinadaily.com.cn/a/202204/30/WS626ce309a310fd2b29e5a4a4.html>

⁷ Официальная статистика Китая: Годовой отчёт за 2021 год. URL: <http://www.stats.gov.cn/>

Таблица 1 – «Векторы» влияния сельского туризма на экономическое развитие КНР⁸

«Векторы» влияния	Примеры
Непосредственное предпринимательство и создание бизнеса	Проживание в семьях: по оценкам, 5,2 млн сельских домохозяйств в КНР принимают туристов для проживания в семьях, что приносит годовой доход более 115 млрд юаней (Китайская академия туризма, 2022)
Поддержка традиционных ремёсел и кустарных (народных) промыслов	Исследование, проведённое в сельской провинции Юньнань, показало, что сельский туризм способствовал увеличению доходов ремесленников на 18% (Бюро туризма провинции Юньнань, 2022)
Рост производительности труда в сельскохозяйственном производстве и получение доступа к новым рынкам сбыта продукции	В провинции Шэньси в сельской местности произошёл рост сельскохозяйственного производства на 12%, что увеличило доходы фермеров на 6% (Ассоциация туризма провинции Шэньси, 2022)
Получение доходов местными предприятиями и правительствами	Сельский туризм принёс доход в размере 6,3 трлн юаней в 2021 г., что составляет 7,7% ВВП Китая (Министерство культуры и туризма Китая, 2022)
Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры	Инвестиции в транспортную инфраструктуру улучшили доступность сельских мест, увеличив приток туристов на 60% в некоторых районах (Национальная администрация туризма Китая, 2022)
Создание системы предприятий размещения и развитие гостиничных услуг	Инвестиции в создание отелей, гостевых домов и проживания в семьях создали более 11 млн рабочих мест в секторе сельского туризма (Национальное статистическое бюро Китая, 2022)
Сохранение местной культуры и культурного наследия	Туристы, посещающие объекты культурного наследия, способствовали увеличению на 22% объёма работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (Государственное управление культурного наследия Китая, 2022)
Охрана окружающей среды и экотуризм	Практика устойчивого туризма привела к сокращению выбросов углекислого газа на 17% и увеличению биоразнообразия в сельских районах (Министерство экологии и охраны окружающей среды Китая, 2023)

По данным индекса сельского туризма, восточные и южные провинции КНР имеют лучшие показатели: Чжэцзян (0,7069), Сычуань (0,5048), Шаньдун (0,4888), Цзянсу (0,4854). К среднему уровню развития данного вида туризма тяготеют центральные провинции: Хубэй (0,3803), Шэньси (0,3034), Шаньси (0,3092). Можно отметить слабое развитие сельского туризма в западных и северных провинциях, среди них Цинхай (0,1464), Нинся-Хуэйский АР (0,1104), Тибетский АР (0,1168), Ганьсу (0,1941). Так же низкий индекс сельского туризма у о. Хайнань (0,1793), где иная

туристская специализация.

Политика Китая в области сельского туризма разрабатывается и реализуется почти двумя десятками ведомств. Среди ведущих – Государственный совет, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры и туризма. Это безусловно требует высокой координации их совместной деятельности.

Современный этап развития сельского туризма КНР отсчитывают с 2017 г., когда на XIX съезде КПК была принята стратегия «оживления сельских районов». Подъем сельской экономики был необходим для развития в

⁸ 2021 年度全国旅行社统计调查报告 // Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China. URL: https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/tjxx/202205/t20220510_932908.html

целом экономики КНР и построения так называемого среднезажиточного общества. Показательны следующие данные: в тот период большинство из 60 млн бедняков страны проживало в сельских районах, а разрыв в доходах между горожанами и жителями села отличался в 2,8 раз.⁹

В феврале 2018 г. в «Центральном документе №1» была приведена дорожная карта стратегии «оживления сельских районов страны». В сентябре 2018 г. был опубликован «Стратегический план возрождения сельских районов на 2018–2022 годы». «План» делит деревни, в зависимости от их географического положения, имеющихся ресурсов, характерных особенностей, на 4 категории, а именно: деревни «агломерации и модернизации», деревни «интеграции города и пригорода», деревни «защиты характерных особенностей», а также деревни «переселения и слияния». Деревни разных типов не могут развиваться по одному и тому же сценарию. Предлагается 4 основные «модели реализации» возрождения сельских районов¹⁰:

- 1) *Тип загородного отеля в формате «постель и завтрак»* (фермерские дома, обучение крестьянскому труду и т.п.);
- 2) *Культурно-творческий тип* («художественные» деревни, этнические деревни, «культурные» и «творческие» деревни и т.д., опирающиеся на традиционную культуру, инновации и творчество);
- 3) *Пасторальный стиль досуга* (национальные сельскохозяйственные парки, агропарки, отдых на ранчо, сельские лагеря, оздоровительные усадьбы и т.п.), т.е. где используется городское сельское хозяйство для досуга, для создания изысканных и красивых продуктов, например, обучение цветоводству, созданию

композиций из цветов, организация свадеб на открытом воздухе и т.п. Обычно – пригородные проекты;

- 4) *Оздоровительно-спортивный тип* (использование сельской местности для досуга, спорта и опыта работы на ферме, достижения целей «возвращения к природе», самосовершенствования, оздоровления), например, чайные горные фермы, элитные клубы, велоспорт, спортивные городки.

В том же году были разработаны «Руководящие принципы по устойчивому развитию сельского туризма», т.к. около 70% туристских ресурсов КНР расположены в сельской местности. Меры, приведённые в документе, включают усиление планирования для достижения скоординированного регионального развития сельского туризма; улучшение инфраструктуры и общественных услуг, чтобы сделать сельский туризм более комфортным для потребителя; повышение качества продукции; повышение уровня обслуживания и управления; внедрение инновационных методов маркетинга сельского туризма; уделение большего внимания выгодам для сельских жителей; совершенствование механизма финансовых инвестиций; дополнительные гарантии, связанные с использованием земли для сельского туризма и др.¹¹

В 2021 г. был принят Закон КНР о содействии возрождению сельских районов. В нём впервые было определено понятие «сельская местность (сельские территории)». «Термин «сельские территории» ... относится к региональным комплексам за пределами городской застройки, которые имеют природные, социальные и экономические характеристики и множество функций, таких как производство, проживание, экологическая безопасность и

⁹ Бянь Юнцзу. Стремление к прогрессу в условиях стабильности. URL: <https://fx361.cc/page/2018/0312/12320745.shtml>

¹⁰ Интерпретация четырёх основных «моделей реализации» возрождения сельских районов 解读乡村振兴的四大“落地性模式” URL: <http://crttrip.com/showinfo-20-3765-0.html>

¹¹ China releases guideline on sustainable development of rural tourism. URL: https://english.www.gov.cn/state_council/ministries/2018/12/11/content_281476429219224.htm

культура, включая города, деревни и т.д.»¹². Возрождения сельской местности должно проводиться в комплексе, т.е. включать возрождение сельской промышленности, возрождение талантов, культурное возрождение, экологическое возрождение, организационное возрождение и комплексное развитие городов и сельских районов.

В ст. 9 и 10 вышеупомянутого закона говорится о распределении полномочий между уровнями власти для возрождения сельских территорий: «центральное правительство берет на себя общее планирование, провинции берут на себя общую ответственность, а города, округа и посёлки берут ответственность за реализацию проектов». Департамент Госсовета, отвечающий за сельское хозяйство и сельские дела, координирует деятельность, осуществляет руководство на уровне страны, надзор и проверку работы по содействию возрождению сельских районов; другие департаменты несут ответственность за «свои» направления работы. Аналогичным образом строится работа региональных властей.

В ст. 19 говорится, что власти всех уровней должны поддерживать различные направления экономики сельских территорий, включая рекреационное сельское хозяйство, сельские ремесла, «красный» туризм (туризм, связанный с историей КПК), и непосредственно сам сельский туризм, как его понимают в КНР.

Развитие сельского туризма полностью согласуется с государственной политикой поощрения потребления, которой посвящены «Меры Национальной комиссии по развитию и реформам для возобновления и расширения потребления», опубликованные в июле 2023 г. Среди 20 представленных мер, например, увеличение времени работы предприятий общественного питания с учётом местных условий

для повышения занятости и восстановления потребления в сфере общественного питания; поощрение потребления в сельской местности, выращенных здесь экологически чистых продуктов и их поставок в города, развития электронной торговли, экспресс-доставок, улучшения системы распределения и развития сельского туризма.¹³

Вслед за указанным документом в конце сентября 2023 г. были опубликованы разработанные Государственным советом «Несколько мер по раскрытию потенциала туристского потребления для содействия высококачественному развитию туризма». В документе представлены 30 мер, которые должны способствовать развитию туризма в КНР. Эти меры позволят расширить предложение высококачественных туристских продуктов и услуг, стимулировать потребительский спрос в сфере туризма, увеличить въездной туризм, создать дополнительные возможности для развития отрасли. Министерство культуры и туризма займётся повышением «качества» и эффективности сельского туризма. Будут проводиться работы по строительству «ключевых деревень»; выявляться уникальные культурные особенности сельских регионов, которые можно использовать для привлечения туристов; будут развиваться у сельских жителей опыт по ведению туристской деятельности. «Ключевыми деревнями» могут стать только те, которые обладают значимыми культурными и туристскими ресурсами, сохраняют, защищают и преобразовывают традиционную сельскую культуру, а также имеют развитую и высококачественную систему предложения туристских продуктов. Кроме того, эти деревни должны обладать благоприятной экологической обстановкой, развитой инфраструктурой и общественными услугами¹⁴. Таким деревням Министерство

¹² 中华人民共和国乡村振兴促进法 (Закон Китайской Народной Республики о содействии возрождению сельских районов). URL: <http://moa.gov.cn> > zcfg.

¹³ National Development and Reform Commission: Pro-consumption policies are not the so-called "emptying wallets" and "overdraft demand" // Teller Report. URL: <https://tellerreport.com/business/2023-07-31-national-development-and-reform-commission--pro-consumption-policies-are-not-the-so-called-%22emptying-wallets%22-and-%22overdraft-demand%22.r7hFcyroh.html>

окажет поддержку в развитии инфраструктуры, объектов общественного обслуживания и реализации крупных туристских проектов. В Уведомление говорится о необходимости региональным властям усилить поддержку «политически и финансово» «ключевых деревень и городов» для сельского туризма, чтобы полностью раскрыть демонстрационные возможности этих поселений и всесторонне продвигать стратегию возрождения сельских районов. Проект «ключевых деревень и городов» стал одним из самых успешных в сельском туризме КНР. Так к концу 2022 г. в стране насчитывалось уже 1399 «ключевых» деревень и 198 «ключевых» городов для сельского туризма¹⁵.

Помимо них реализуется ещё одно современное направление – «бутик-туризм» («красивые пейзажи в сельской местности на четыре часа»), в ближайшее время ожидается ввод в действие 149 «бутик-маршрутов» национального сельского туризма. Так, осенние туры, разработанные Министерством культуры и туризма, уже проводятся под заголовком «Оранжевые, жёлтые, померанцевые и зелёные сельские живописные пейзажи» и связаны с прогулками в поэтичных живописных местах, посещением мест сбора урожая, фестивалей и ярмарок.¹⁶

Ещё до выхода «Нескольких мер...» в июле 2023 г. Министерство культуры и туризма и Банк Китая выпустили «Уведомление Банка Китая Главного управления Министерства культуры и туризма о финансовой поддержке высококачественного развития

сельского туризма»¹⁷. Среди ключевых задач повышения качества и эффективности сельского туризма, которые должны совместно решить Банк Китая и Министерство, упомянуты цифровая модернизация, «художественное совершенствование» и модернизация общественного питания, формирование «библиотеки» проектов эффективно работающего сельского туризма со стандартизированным управлением. Банк Китая предоставляет широкий спектр финансовых услуг для развития сельского туризма, включая льготные кредиты бизнес-субъектам, чьи проекты войдут в «библиотеку». Всего, по заверению Банка Китая в ближайшие три года клиентам из сферы культуры, туризма, общественного питания и размещения будут выданы новые кредиты на сумму не менее 10 млрд юаней.

Банк Китая активно работает в сфере развития сельских районов, расширяя спектр финансовых услуг для сельских жителей и туристов, например, выпускает и обслуживает дебетовые карты, кредитные карты, поддерживает мобильный банкинг. Деятельность банка не ограничивается простым предоставлением финансовых услуг, но также включает исследования по интеграции сельского хозяйства, культуры и туризма, проведение конкурса на разработку инновационных продуктов для сельского туризма и другую деятельность.

Министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов реализует инициативу создания тематических «очаровательных городков» и «очаровательных деревень», в которые должны

¹⁴ China lists 680 villages to promote rural tourism | english.scio.gov.cn - http://english.scio.gov.cn/m/chinavoices/2020-07/13/content_76265492.htm

¹⁵ Объявлена новая «порция» списка ключевых деревень и поселков сельского туризма по всей стране (第一批全国乡村旅游重点村镇名单公布) - https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/zcfg/zcjd/202212/t20221209_938003.html

¹⁶ «Оранжевые, жёлтые, померанцевые и зелёные сельские пейзажи» 2023. Национальный туристский бутик-маршрут по сельскому туризму («橙黄橘绿 乡村胜景» 2023全国乡村旅游精品线路). URL: <https://zhuanti.mct.gov.cn/xcsj2023.html>

¹⁷ Финансовая политика, направленная на поддержку качественного развития сельского туризма (文化和旅游部联合中国银行出台支持乡村旅游高质量发展金融政策). URL: https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/zcfg/zcjd/202307/t20230717_945978.html

превратиться бедные деревни. Эти поселения обретают уникальность за счёт своей узкой специализации. Например, в городе Датанг производится 9 млрд пар носков. Здесь ежегодно проходит фестиваль носков, на который собираются 100 тыс. покупателей из разных стран мира. Этот город получил название «Socks City». «Sweet Town» находится в провинции Чжэцзян. Zhejiang Jiashan Chocolate Sweet Town – первый «шоколадный городок» в Китае и крупнейший в Азии. Развитие «Шоколадного сладкого городка» связано с появлением новых рабочих мест в туристской отрасли, которые занимают местные жители. Более 50% сотрудников – фермеры и молодёжь. Благодаря развитию туризма получили дополнительные доходы фермеры в близлежащих деревнях (за счёт проживания туристов в семье, формирования сферы общественного питания, производства продуктов)¹⁸. Ещё один пример «очаровательных городков» – город Шэньчжоу в провинции Чжэцзян, где производится около 60% галстуков мира и 90% предназначенных для внутреннего рынка¹⁹. Таким образом, ничем не примечательные поселения превращаются в туристские достопримечательности, развивается местная экономика и растут доходы сельских жителей. Это – очередной шаг к превращению КНР в «прекрасную страну» к 2050 г., как сказал Председатель КНР Си Цзиньпин.

Как отмечается в одном из исследований, сельские районы КНР существенно различаются не только по природным условиям, но и по уровню развития экономики, стилю жизни жителей, поэтому более разнообразными становятся субъекты, участвующие в развитии сельского туризма, модели сотруд-

ничества, методы работы [16]. В настоящее время выделяют два направления сельского туризма В традиционных сельских районах с сохранившимися методами ведения хозяйства и деревенским стилем жизни акцент делается на сельскую природу и традиционную культуру. В сельских районах с современным сельскохозяйственным производством, развитой сельскохозяйственной промышленностью и комфортными условиями проживания интересными для туристов являются современное сельскохозяйственное производство, современное промышленное производство, современной стиль сельской жизни, преобразованный сельский ландшафт и т.п. Оба направления существуют и выгодны для местной экономики.

Мэр города Хуаншань (пров. Аньхой) сообщил, что в 2022 г. город посетили 3,3 млн туристов, которые проживали в 3,1 тыс. семьях и принесли доход, равный 6,5 млрд юаней. По данным Департамента культуры и туризма провинции Юньнань за первые 10 месяцев 2023 г. деревни провинции посетили около 454 млн человек, что примерно на 38% превысило показатель 2022 г. за аналогичный период. Это принесло доход в размере около 227,9 млрд юаней (32 млрд USD), что почти на 27% больше²⁰. Однако не все региональные и местные власти умеют объективно оценить туристский потенциал своих территорий, поэтому есть случаи, когда такие начинания приводили к существенным убыткам²¹. Предупреждая о возможных негативных последствиях осуществления местных стратегий развития, китайские чиновники рекомендуют²²:

– рассматривать сельскохозяйственное производство, сельский туризм и

¹⁸ Zhejiang Chocolate Town: "Sweet Economy" Get Rich-Chinanews.com //Teller Report. URL: <https://tellerreport.com/business/2021-07-13-zhejiang-chocolate-town-%22sweet-economy%22-get-rich-chinanews-com.BkWAM9NjaO.html>

¹⁹ Hodges M. A tale of the necktie city. URL: http://europe.chinadaily.com.cn/china/2011-01/14/content_11853435.htm#:~:text=Shengzhou%2C%20a%20city%20of%20about,destined%20for%20the%20domestic%20market

²⁰ Luo Wangshu. Rural tourism in China sees robust growth // China Daily. 27.12.2023. P.3. URL: <https://chinadailyasia.com/epaper/pubs//chinadaily/2023/12/27/03.pdf>

²¹ Lin Huihuang. Is China's Rural Tourism Push Sustainable? URL: <https://sixthtone.com/news/1007822>

²² Leisure travel to rural areas promoted as part of vitalization work. URL: https://english.www.gov.cn/policies/policy-watch/202203/17/content_WS6232a890c6d02e5335327e55.html

электронную коммерцию как компоненты усилий по оживлению сельских районов;

- планировать сельские районы как единое целое, чтобы облегчить предоставление их жителям медицинских и образовательных услуг;
- создавать планы совместного развития сельских территорий и городов.

Существенной проблемой массового сельского туризма в КНР становится ухудшение состояния окружающей природной среды, поэтому одним из решений КПК стало строительство канализации в сельских районах. Ещё одна проблема – превращение сельских территорий в урбанизированные в результате массового группового туризма, строительства современных туристских объектов и развития сферы туристских услуг. Фактором, сдерживающим развитие сельского туризма в КНР, стала ограниченная транспортная доступность ряда сельских поселений. Эта проблема успешно решается выделением средств на строительство, ремонт и модернизацию дорог. Кроме того, правительством выделены значительные средства на развитие инфраструктуры связи (интернет 5G).

В России и Китае подходы к реализации вариантов развития сельского туризма во

многом совпадают. В России в последние годы усилился интерес к развитию сельских территорий посредством сельского туризма. В РФ был принят ФЗ от 2 июля 2021 г. № 318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»...»²³, посредством которого закрепляется понятие «сельского туризма». Он предусматривает посещение сельской местности, малых городов с населением до 30 тыс. человек, что очень созвучно с китайским подходом. В РФ декларируется поддержка сельского туризма в рамках развития сельского хозяйства через гранты сельхозпроизводителям, при этом сельхозпроизводители предоставляют не более 10%²⁴ услуг в сфере сельского туризма в РФ, поэтому предполагается дополнительное внесение изменений в туристское законодательство, благодаря чему сельский туризм будет объявлен одним из направлений внутреннего туризма, что позволит разработать новый комплекс мер поддержки данной отрасли. Положительные моменты Китайского опыта политики в отношении сельского туризма, избегая бездумного копирования, в рамках реализации региональной политики, вполне могут быть использованы для решения задач развития сельских территорий РФ.

Список источников

1. Болденков А.В., Лисутин О.А. Сельский туризм как фактор сохранения трудовых ресурсов в сельской местности (на материалах Алтайского края) // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2022. №3(49). С. 22-31. doi: 10.18324/2224-1833-2022-3-22-31.
2. Винничек Л.Б., Омарова Н.Ю., Беякова Н.Ю., Омаров М.М. Устойчивость и многофункциональность сельских территорий сквозь призму сельского туризма // АПК: экономика, управление. 2023. №12. С. 79-88. doi: 10.33305/2312-79.
3. Ермакова Н.А., Лимонина И.Г., Малинин А.М. Аквакультура как новое attractive направление формирования российской региональной модели сельского туризма // Известия Санкт-Петербургского гос. аграр. ун-та. 2016. №45. С. 261-264.
4. Кундиус В.А., Чермянина В.В., Кудинова М.Г., Балашова С.П., Санталова В.Н. Сельский туризм на Алтае как альтернативный вид деятельности в стратегии диверсификации сельской экономики // Вестник Алтайского гос. аграр. ун-та. 2011. №9(83). С. 113-119.

²³ Федеральный закон от 02.07.2021 №318-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"

²⁴ В Госдуму внесён законопроект, направленный на поддержку и развитие сельского туризма в России // «Российская газета» от 01.02.2024.

5. Лобова С.В., Чурина Е.В. Сельский туризм как направление диверсификации сельской экономики крупных аграрных территорий // Никоновские чтения. 2009. №14. С. 107-109.
6. Меренкова И.Н., Перцев В.Н. Сельский туризм и диверсификация экономики сельских территорий // АПК: экономика, управление. 2010. №7. С. 43-46.
7. Муртаева А.В. Сельский туризм как альтернативная форма хозяйствования в сфере сельского хозяйства // Актуальные вопросы экономических наук. 2012. №25-2. С. 179-184.
8. Оборин М.С. Системное развитие сельского туризма как фактор социально-экономического развития сельских территорий России // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №1(88). С. 117-126. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10110.
9. Романов В.А., Тарханова Н.П. Сельский туризм как перспективное направления решения проблем устойчивого развития в сельской местности // Учёные записки Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: Экономика и управление. 2022. Т.8. №1. С. 109-116.
10. Строева А.Г., Иволга А.Г., Елфимова Ю.М. Сельский туризм как перспективное направление развития сельских территорий регионов России // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т.15. №2(94). С. 110-120. doi: 10.24412/1995-042X-2021-2-110-120.
11. Хисматуллин М.М., Асадуллин Н.М., Авхадиев Ф.Н., Михайлова Л.В. Сельский туризм как инструмент развития сельских территорий // В сб.: Цифровая трансформация промышленности и сферы услуг: тенденции, стратегии, управление: Мат. Междунар. конф. / Под ред. А.Н. Грязнова. 2020. С. 394-400.
12. Чжан Би Юй. Тенденции развития туристического комплекса Китая: Дис. ... канд-та экономич. наук: 08.00.14. М.: Ин-т Африки РАН, 2015. 200 с.
13. Шолин Ю.А. Сельский туризм как способ развития сельских территорий Краснодарского края // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №2-2(60). С. 164-167.
14. Шумаев В.А. Сельский туризм как фактор развития сельского хозяйства // В центре экономики. 2021. №2. С. 1-5.
15. Cheng Z., Wang C., Pu A. On the Origin, Development and Prospect of Rural Tourism in China // American Journal of Industrial and Business Management. 2018. Vol.8. Pp. 2421-2427. doi: 10.4236/ajibm.2018.812162.
16. Sun J.-X., Zhang L.-Y., Luo Y.-L. Development of rural tourism resources in China under the goal of common prosperity: Current situation, problems and the development path // Journal of natural resources. 2023. Vol. 38(2). Pp. 318-334. doi: 10.31497/zrzyxb.20230204.
17. Su B. Rural tourism in China // Tourism Management. 2011. Vol. 32(6). Pp. 1438-1441. doi: 10.1016/j.tourman.2010.12.005.
18. Wang T., Li Zh., You H. A Review of China's Rural Tourism Research // Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Economy and Law (ICMEL 2021). 2021. Vol.189. Pp. 243-250. doi: 10.2991/aebmr.k.210909.036.
19. Wang T., Wang W., Wu Zh., Su Ch.-H., Chen M.-H. Understanding Farm Households' Participation in Nong Jia Le in China // Sustainability. 2019. Vol. 11. Pp. 1282. doi: 10.3390/su11051282.
20. Wang L., Cheng Sh.-K., Zhong L.-Sh., Mu S.-L., Dhruva Bijaya G.C., Ren G.-Zh. Rural tourism development in China: Principles, models and the future // Journal of Mountain Science. 2013. Vol.10(1). Pp. 116-129. doi: 10.1007/s11629-013-2501-3.

References

1. Boldenkov, A. V., & Lisutin, O. A. (2022). Sel'skij turizm kak faktor sohraneniya trudovyh resursov v sel'skoj mestnosti (na materialah Altajskogo kraja) [Rural tourism as a factor in preserving labor resources in rural areas (Based on materials from the Altai Territory)]. *Problemy social'no-ekonomicheskogo razvitiya Sibiri [Issues of Social-Economic development of Siberia]*, 3(49), 22-31. doi: 10.18324/2224-1833-2022-3-22-31. (In Russ.).
2. Vinnichuk, L. B., Omarova, N. Iu., Beliakova, N. Iu., Omarov, M. M. (2023). Ustojchivost' i mnogo-funktional'nost' sel'skih territorij skvoz' prizmu sel'skogo turizma [Sustainability and

- multifunctionality of rural territories through the prism of rural tourism]. *APK: ekonomika, upravlenie [AIC: Economics, Management]*, 12, 79-88. doi: 10.33305/2312-79. (In Russ.).
3. Ermakova, N. A., Limonina, I. G., & Malinin, A. M. (2016). Akvakul'tura kak novoe attraktivnoe napravlenie formirovaniya rossijskoj regional'noj modeli sel'skogo turizma [Aquaculture as a new attractive direction of formation of the Russian regional model of rural tourism]. *Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [News of the St. Petersburg State Agrarian University]*, 45, 261-264. (In Russ.).
 4. Kundius, V. A., Chermyanina, V. V., Kudinova, M. G., Balashova, S. P., & Santalova, V. N. (2011). Sel'skij turizm na Altae kak al'ternativnyj vid deyatel'nosti v strategii diversifikacii sel'skoj ekonomiki [Agri-tourism in Altai as alternative activity type in the strategy of rural economy diversification]. *Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of Altai State Agricultural University]*, 9(83), 113-119. (In Russ.).
 5. Lobova, S. V., & Churina, E. V. (2009). Sel'skij turizm kak napravlenie diversifikacii sel'skoj ekonomiki krupnyh agrarnyh territorij [Rural tourism as a direction for diversifying the rural economy of large agricultural territories]. *Nikonovskie chteniya [Nikon readings]*, 14, 107-109. (In Russ.).
 6. Merenkova, I. N., & Pertsev, V. N. (2010). Sel'skij turizm i diversifikaciya ekonomiki sel'skih territorij [Rural tourism and diversification of the rural economy]. *APK: ekonomika, upravlenie [AIC: Economics, Management]*, 7, 43-46. (In Russ.).
 7. Murtaeva, A. V. (2012). Sel'skij turizm kak al'ternativnaya forma hozyajstvovaniya v sfere sel'skogo hozyajstva [Rural tourism as an alternative form of management in the field of agriculture]. *Aktual'nye voprosy ekonomicheskikh nauk [Current issues of economic sciences]*, 25-2, 179-184. (In Russ.).
 8. Oborin, M. S. (2020). Sistemnoe razvitie sel'skogo turizma kak faktor social'no-ekonomicheskogo razvitiya sel'skih territorij Rossii [Features of creating favorable conditions for the development of rural tourism in the regions of Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 14(1/88), 117-126. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10110. (In Russ.).
 9. Romanov, V. A., & Tarkhanova, N. P. (2022). Sel'skij turizm kak perspektivnoe napravleniya resheniya problem ustojchivogo razvitiya v sel'skoj mestnosti [Rural tourism as a promising direction for solving problems of sustainable development in rural areas]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Ekonomika i upravlenie [Scientific notes of the Vernadsky Crimean Federal University. Series: Economics and Management]*, 8(1), 109-116. (In Russ.).
 10. Stroeva, A. G., Ivolga, A. G., & Elfimova, Yu. M. (2021). Sel'skij turizm kak perspektivnoe napravlenie razvitiya sel'skih territorij regionov Rossii [Rural tourism as a promising direction for the rural areas development in Russian regions]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(2/94), 110-120. doi: 10.24412/1995-042X-2021-2-110-120. (In Russ.).
 11. Khimatullin, M. M., Asadullin, N. M., Avkhadiev, F. N., & Mikhailova, L. V. (2020). Sel'skij turizm kak instrument razvitiya sel'skih territorij [Digital transformation of industry and services: trends, strategies, management]. In coll.: *Cifrovaya transformaciya promyshlennosti i sfery uslug: tendencii, strategii, upravlenie [Digital transformation of industry and services: trends, strategies, management]*: Proceedings of the International Conference, 394-400. (In Russ.).
 12. Chzhan, Bi Yuj. (2015). *Tendencii razvitiya turisticheskogo kompleksa Kitaya [Trends in the development of China's tourism complex]*: Candidate of Economics thesis: 08.00.14. Moscow: Institute for African Studies RAS. (In Russ.).
 13. Sholin, Yu. A. (2020). Sel'skij turizm kak sposob razvitiya sel'skih territorij Krasnodarskogo kraja [Rural tourism as a way to develop rural areas of the Krasnodar Krai]. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika [Economics and Business: Theory and Practice]*, 2-2(60), 164-167. (In Russ.).
 14. Shumaev, V. A. (2021). Sel'skij turizm kak faktor razvitiya sel'skogo hozyajstva [Rural tourism as a factor in agricultural development]. *V centre ekonomiki [At the center of the economy]*, 2, 1-5. (In Russ.).
 15. Cheng, Z., Wang, C., & Pu, A. (2018). On the Origin, Development and Prospect of Rural Tourism in China. *American Journal of Industrial and Business Management*, 8, 2421-2427. doi:

- 10.4236/ajibm.2018.812162.
16. Sun, J.-X., Zhang, L.-Y., & Luo, Y.-L. (2023). Development of rural tourism resources in China under the goal of common prosperity: Current situation, problems and the development path. *Journal of natural resources*, 38(2), 318-334. doi: 10.31497/zrzyxb.20230204.
17. Su, B. (2011). Rural tourism in China. *Tourism Management*, 32(6), 1438-1441. doi: 10.1016/j.tourman.2010.12.005.
18. Wang, T., Li, Zh., & You, H. (2021). A Review of China's Rural Tourism Research. *Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Economy and Law (ICMEL 2021)*, 189, 243-250. doi: 10.2991/aebmr.k.210909.036.
19. Wang, T., Wang, W., Wu, Zh., Su, Ch.-H., & Chen, M.-H. (2019). Understanding Farm Households' Participation in Nong Jia Le in China. *Sustainability*, 11(5), 1282. doi: 10.3390/su11051282.
20. Wang, L., Cheng, Sh.-K., Zhong, L.-Sh., Mu, S.-L., Dhruva Bijaya, G. C., & Ren, G.-Zh. (2013). Rural tourism development in China: Principles, models and the future. *Journal of Mountain Science*, 10(1), 116-129. doi: 10.1007/s11629-013-2501-3.